

Adherencia al tratamiento y su asociación con la percepción del apoyo familiar en adulto con diabetes mellitus tipo 2 en UMF No. 75

Jesús Miguel Ángel Ortiz-Herrera, María Isabel Rodríguez-Torres, Norma Herrera-González

Unidad de Medicina Familiar No. 75. Instituto Mexicano del Seguro Social. Estado de México. México

Resumen

La Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad crónica caracterizada por deficiencia en la insulina ya sea en su cantidad o su calidad para ejercer una adecuada función, una adecuada adherencia al tratamiento, que es el cumplimiento de las indicaciones que otorga el personal de salud así como un adecuado apoyo familiar, favorecen un adecuado control de la enfermedad, por lo que el objetivo de este estudio es conocer la asociación entre la adherencia al tratamiento y la percepción del apoyo familiar en adultos con DM2 de la UMF No. 75. Material y métodos. El estudio fue observacional, transversal y analítico con la muestra de 121 participantes mayores de 40 años con el diagnóstico, aplicando instrumentos que se llaman escala de medición de adherencia al tratamiento adaptado a la población mexicana y el instrumento llamado escala de medición de apoyo familiar validado en México. Resultados: de los participantes del estudio 105 (86.8%) de ellos, tuvo una adherencia al tratamiento, mientras que 16 (13.22%) no la presentó, en cuanto al apoyo familiar 115 (95.04%) tuvo un apoyo familiar fuerte y 6 (5%) débil. Valor de P es 0.065. Discusión: 105 participantes mostraron adecuada adherencia al tratamiento, mientras que 16 no la mostraron, y 115 de los participantes tuvieron un apoyo familiar fuerte y 6 no lo tuvieron, lo que contrasta con resultados de estudios anteriores. Conclusiones: el estudio obtuvo valor de chi cuadrado de Pearson de 0.065 que demuestra que no se cumplió con el objetivo.

Abstract

Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM) is a chronic disease characterized by a deficiency in insulin, either in its quantity or its quality to perform an adequate function. Proper adherence to treatment, which is the compliance with the recommendations provided by healthcare personnel, as well as appropriate family support, promotes proper disease management. Therefore, the aim of this study is to examine the association between treatment adherence and the perception of family support in adults with T2DM at UMF No. 75. Materials and Methods. The study was observational, cross-sectional, and analytical, with a sample of 121 participants over 40 years old diagnosed with T2DM, applying instruments called the treatment adherence measurement scale adapted to the Mexican population and the instrument called the family support measurement scale validated in Mexico. Results: Of the study participants, 105 (86.8%) adhered to the treatment, while 16 (13.22%) did not. Regarding family support, 115 (95.04%) had strong family support and 6 (5%) had weak support. The P value is 0.065. Discussion: 105 participants showed adequate adherence to the treatment, while 16 did not, and 115 participants had strong family support while 6 did not, which contrasts with the results of previous studies. Conclusions: The study obtained a Pearson chi-square value of 0.065, indicating that the objective was not achieved.

Palabras Clave: Diabetes Mellitus tipo 2, adherencia al tratamiento, Apoyo Familiar

Keywords: Type 2 Diabetes Mellitus, treatment adherence, Family Support

1. INTRODUCCIÓN

La Diabetes Mellitus (DM) es un padecimiento crónico producido por la cantidad insuficiente de insulina por parte de la glándula llamada páncreas, o cuando ésta no es ocupada de manera eficiente por el organismo. Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) (Ahlqvist et al., 2020). Es actualmente considerada un problema de salud a nivel mundial, ya que el aumento de su prevalencia se ha registrado en todo el mundo, y Latinoamérica no está exento de ello, la Federación Internacional de Diabetes (FID) registra que a nivel mundial existen 340 000 000 y 536 000 000 de personas con Diabetes y se pronostica que se llegue a 521 000 000 a 821 000 000 en el año 2040, de acuerdo con esto la prevalencia mundial aumentará al 4% en el año 2040. Actualmente está reportada la prevalencia en 2.8% en el año 2000 (Petersmann et al., 2019).

En varios trabajos bibliográficos se describen factores de riesgo que tienen influencia en la aparición de la Diabetes Mellitus: los no modificables como los antecedentes heredofamiliares, la edad y la etnia, (Tinajero & Malik, 2021) y factores modificables como el ejercicio, el cambio del estilo de vida y los hábitos alimenticios, ya que el consumo elevado de fibra se asocia a un buen control de la glucosa (Basto-Abreu et al., 2019).

La disminución de la obesidad e incluso el sobrepeso disminuyen de manera importante los riesgos cardiovasculares en pacientes diabéticos tipo 2, habiendo múltiples tipos de manejo basados en diferentes tipos de dieta que coinciden con un bajo aporte de carbohidratos, por ejemplo, la dieta mediterránea y la dieta vegana, que aumentan el aporte de fibra y ácidos grasos insaturados (Martín-Peláez et al., 2020).

Adherencia al tratamiento

Según Palmer, seguir las indicaciones adecuadamente y de manera continua por parte de los adultos diagnosticados con DM tipo 2 es una adecuada adherencia al tratamiento (*Revista Cubana de Medicina Militar*, n.d.). Mientras que para la OMS (Organización Mundial de la Salud) es el grado en que una persona que ha sido diagnosticada con alguna etiología se adecua a las indicaciones de su médico y demás personal de salud, relacionadas con el manejo, tanto farmacológico, nutricional y adecuaciones en el estilo de vida (Świątoniowska-Lonc et al., 2021). En contraste, Briones en un estudio sobre la falta de adherencia al tratamiento farmacológico en México, describe algunos factores como el machismo en los varones, condiciona el hecho de que tienen la concepción errónea de que el enfermar es signo de debilidad, en las mujeres, uno de los factores que condiciona la baja adherencia es el uso de otro tipo de tratamientos, como es el uso de plantas y remedios medicinales, así como factores culturales como religión y la alimentación característica de la región (Sendekie et al., 2022).

Apoyo familiar

En un análisis de la literatura, es comentado que la asistencia brindada por la familia a los miembros que lo requieren, el apoyo emocional, informativo e instrumental, y una interacción adecuada entre los integrantes de la familia son tres atributos que comprenden un adecuado apoyo familiar (*Biblioteca Digital - Acceso Remoto*, 2025).

La DM Tipo 2, debe ser considerada una enfermedad familiar, ya que en el hogar se preparan los alimentos, se lleva a cabo el cuidado de los adultos con la enfermedad, el cumplimiento de su tratamiento farmacológico, y el seguimiento de sus mediciones de glucosa en sangre, por lo tanto, es primordial la capacitación adecuada de toda la familia con respecto a las complicaciones y la posibilidad de evitarlas, sin embargo, aún no se logra involucrar a la familia (Ni Putu Kamaryati & Porntip Malathum, 2020). Cuando el portador de la enfermedad percibe un apoyo familiar adecuado se siente con más energía y confianza para enfrentar su padecimiento, muchos de ellos agradecen ese apoyo, por lo que muchos de ellos aumentan el cumplimiento de su tratamiento en su domicilio, tanto en el tratamiento no farmacológicos, como el tratamiento farmacológico (Waree et al., 2021).

2. METODOLOGÍA

El estudio es de tipo observacional, transversal y analítico, se llevó a cabo en Adultos mujeres y hombres, mayores de 40 años, con diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 2 que acudieron a la Unidad de Medicina

Familiar no, 75. Ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, estado de México, el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula para dos proporciones y se utilizó un nivel de confianza de 95%, con un tamaño de la población de 33994 adultos con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2 de una UMF 75, con una proporción esperada de 27% y un error absoluto aceptado de 5%. Que se ingresó en la aplicación de WinEpi obteniendo una muestra de 55 participantes, por grupo por lo que se le sumó un 10% por el riesgo de abandono de algunos participantes, teniendo una muestra total de 121 participantes, para lo cual se realizó un muestreo no probabilístico a conveniencia. Tomándose como criterios de inclusión, personas mayores de 40 años, y ser derechohabientes de la Unidad de Medicina Familiar No. 75 y como de exclusión a personas que acudieron solas a su cita, ya que el instrumento de apoyo familiar debe ser contestado por un acompañante. Los instrumentos que se utilizaron fueron: La escala de adherencia al tratamiento adaptada a población mexicana (Chetumal, Quintana Roo, México) es un instrumento con una confiabilidad (alfa de Cronbach = 0.80), (< 24 puntos: sin adherencia; >24 puntos con adherencia), y para la percepción del apoyo familiar: Encuesta de apoyo familiar en paciente diabético tipo 2, validado en un estudio en México en el año 2003, con un alfa de CRON BACH DE 0.93. (La calificación global del apoyo familiar es de apoyo familiar bajo menor de 139 y alto, mayor de 140 puntos), además, se interrogó sobre variables de edad, sexo, tiempo de evolución de la enfermedad, escolaridad para determinar la frecuencia que presenta una adecuada adherencia al tratamiento y un adecuado apoyo familiar.

3. RESULTADOS

A partir de una muestra por conveniencia de 121 personas diagnosticadas con Diabetes Mellitus Tipo 2 que acuden a consulta a la UMF núm. 75 obteniendo los siguientes resultados.

Tabla 1. Adherencia al Tratamiento en adultos diagnosticados con DM T2 de la UMF núm. 75

	Frecuencia (Fr)	Porcentaje (%)
Adherencia	105	86.8
No adherencia	16	13.2
Total	121	100.0

Fuente: base de datos SPSS versión 24

Nota aclaratoria: Unidad de Medicina Familiar No. 75. Valor de P 0.065

Figura 1. Adherencia al Tratamiento en adultos diagnosticados con DM T2 de la UMF núm. 75

Fuente: base de datos SPSS versión 24

Nota aclaratoria: Unidad de Medicina Familiar No. 75. Valor de P 0.065

En la gráfica de Adherencia al Tratamiento se obtuvieron los siguientes resultados, de los 121 participantes, 105 de ellos que representa el 86.78% tuvo una adherencia al tratamiento, mientras que 16 de los participantes que representa el 13.22% no tuvo adherencia al tratamiento. Valor de P 0.065

Tabla 2. Apoyo Familiar en adultos diagnosticados con DM T2 de la UMF núm. 75

	Frecuencia (Fr)	Porcentaje (%)
Apoyo familiar fuerte	115	95.0
Apoyo familiar débil	6	5.0
Total	121	100.0

Fuente: base de datos SPSS versión 24

Nota aclaratoria: Unidad de Medicina Familiar No. 75. Valor de P 0.065

Figura 2. Escala de Apoyo Familiar en adultos diagnosticados con DM T2 de la UMF núm. 75

Fuente: base de datos SPSS versión 24

Nota aclaratoria: Unidad de Medicina Familiar No. 75. Valor de P 0.065

De un total de 121 participantes del estudio, 115 de los participantes que representa un 95.04% con apoyo familiar fuerte y por el contrario solo 6 de los participantes, es decir, el 4.96%, con un apoyo familiar débil. Valor de P 0.065

Tabla 3. Asociación de la Adherencia al Tratamiento y el Apoyo Familiar en adultos diagnosticados con DM T2 de la UMF núm. 75.

	Adherencia al Tratamiento				
		Adherencia		No Adherencia	
Apoyo Familiar	Fuerte	115(95%)	105 (86.8%)	115(95%)	16(13.2%)
	Débil	6(5%)	105 (86.8%)	6(5%)	16(13.2%)

Fuente: base de datos SPSS versión 24

Nota aclaratoria: Unidad de Medicina Familiar No. 75. Valor de P 0.065

Figura 3. Adherencia al Tratamiento y Apoyo Familiar en adultos diagnosticados con DM T2 de la UMF núm. 75

Fuente: base de datos SPSS versión 24

Nota aclaratoria: Unidad de Medicina Familiar No. 75. Valor de P 0.065

En la gráfica se muestra que de los 121 participantes del estudio 105 de ellos, es decir, el 86.8% tuvo una adherencia al tratamiento, mientras que 16 de los participantes que representa el 13.22% no tuvo adherencia al tratamiento en cuanto al apoyo familiar 115 de los participantes tuvo un 95.04% apoyo familiar fuerte y por el contrario solo 6 de ellos tuvo el 5%, un apoyo familiar débil. Valor de P es 0.065

Tabla 4. Sexo de los adultos diagnosticados con DM T2 de la UMF núm. 75

	Frecuencia (Fr)	Porcentaje (%)
Hombre	42	34.7
Mujer	79	65.3
Total	121	100.0

Fuente: base de datos SPSS versión 24

Nota aclaratoria: Unidad de Medicina Familiar No. 75

Figura 4. Sexo de los adultos diagnosticados con DM T2 de la UMF núm. 75

Fuente: base de datos SPSS versión 24

Nota aclaratoria: Unidad de Medicina Familiar No. 75

En el gráfico de sexo se observó que, de los 121 participantes del estudio, 42 de ellos son hombres, lo que representa un 34.7%, mientras que 79 de ellos son mujeres, es decir, el 65.3%.

Tabla 5. Edad de los adultos diagnosticados con DM T2 de la UMF núm. 75

	Frecuencia (Fr)	Porcentaje (%)
40-50 años	17	14.0
51-60 años	40	33.1
61-70 años	36	29.8
Mas de 70 años	28	23.1
Total	121	100.0

Fuente: base de datos SPSS versión 24

Nota aclaratoria: Unidad de Medicina Familiar No. 75

Figura 5. Edad de Adultos diagnosticados con DM T2 de la UMF núm. 75
 Fuente: base de datos SPSS versión 24
 Nota aclaratoria: Unidad de Medicina Familiar No. 75

En la gráfica que hace referencia a la edad más frecuente que se obtuvo de los participantes fue que de los 121 participantes, 17 de ellos, es decir, el 14.0% contaba con edades entre los 40 y 50 años de edad, mientras 40 que representa un 33.1% tuvo entre 51 y 60 años de edad, mientras que 36 de ellos que representa el 29.8% contaban con 61 a 70 años de edad, por último, 28 de los participantes, es decir un 23.1%, contaban con más de 70 años de edad.

Tabla 6. Nivel académico que fue señalada por los participantes diagnosticados con DM T2 de la UMF núm. 75

Nivel académico	Frecuencia (Fr)	Porcentaje (%)
No sabe leer ni escribir	4	3.3
Sabe leer y escribir	4	3.3
Primaria	29	24.0
Secundaria	41	33.9
Nivel medio superior	36	29.8
Licenciatura	7	5.8
Posgrado	0	0
Total	121	100

Fuente: base de datos SPSS versión 24
 Nota aclaratoria: Unidad de Medicina Familiar No. 75

Figura 6. Nivel académico de adultos diagnosticados con DM T2 de la UMF núm. 75
 Fuente: base de datos SPSS versión 24
 Nota aclaratoria: Unidad de Medicina Familiar Núm. 75

En la gráfica de nivel académico de los participantes del estudio se observó que de los 121 adultos con Diabetes Mellitus Tipo 2, 4 de ellos, es decir, el 3.3% dijeron no saber leer ni escribir, y 4 de ellos, es decir, el 3.3% dijeron saber leer ni escribir, mientras que 29 de los participantes, es decir, 24% tenían nivel primaria, y 41 de los participantes que representan el 33.9% nivel secundaria, 36 de los participantes que es el 29.8% de los participantes contaba con nivel medio superior, 7 de los participantes, es decir, el 5.8% tuvo nivel de licenciatura, mientras que ninguno de los participantes tuvo nivel académico de posgrado.

Tabla 7. Años desde el diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 2 de los participantes de la UMF Núm. 75

Años de Diagnóstico	Frecuencia (Fr)	Porcentaje (%)
Menos de 5 años	25	20.7
5-10 años	33	27.3
11-15 años	32	26.4
16-20 años	13	10.7
Más de 20 años	18	14.9
Total	121	100.0

Fuente: base de datos SPSS versión 24
 Nota aclaratoria: Unidad de Medicina Familiar Núm. 75

Figura 7. Años desde el diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 2 de la UMF núm 75

Fuente: base de datos SPSS versión 24

Nota aclaratoria: Unidad de Medicina Familiar No. 75

En la gráfica sobre los años que han transcurrido desde el diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 2 se obtuvo que de los 121 participantes con diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 2, 25 de ellos, que representa el 20.7% tenían menos de 5 años con el diagnóstico, otros 33 participantes, es decir, el 27.27% tenía entre 5 a 10 años de haber sido diagnosticados, y 32 adultos con diabetes que representan el 26.4% tenían entre 11 y 15 años de haber sido diagnosticados, 13 de los 121 participantes que representan el 10.7% tenían entre 16 y 20 años de diagnóstico y 18 de los participantes, es decir, el 14.9% contaban con más de 20 años de tener el diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 2.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Discusión

En la presente investigación se presentó un porcentaje de no adherencia al tratamiento de 13.2%, sin embargo, los resultados obtenidos son muy diferentes a los reportados en un estudio realizado por Jesús Loera en 2023 en México, en el que se concluyó que el 52.62% de los participantes no tienen adherencia al tratamiento (Morales, 2023).

En nuestro estudio se obtuvo que un 13.2%, de no tiene una adherencia al tratamiento de los adultos participantes, y Briones, en 2022, en su tesis reporta un 74 % de no adherencia al tratamiento lo que también difiere con los resultados obtenidos en nuestra investigación (Briones, 2022).

En 2023 obtuvo un 48.4% de mala adherencia al tratamiento, lo que contraste de manera significativa con los resultados del 13.2% que no tuvo una adecuada adherencia al tratamiento (Yanara González Baños et al., 2023).

Nosotros obtuvimos un apoyo familiar fuerte de 95%, sin embargo, en 2024, Carrillo en un estudio realizado en la ciudad de México obtuvo un 54.3% de los participantes con diagnóstico de DM Tipo 2 con un apoyo familiar alto mientras que ningún participante de su estudio tuvo un puntaje bajo en sus encuestas, lo que se acerca a lo encontrado en nuestro estudio (Liliana, 2024).

El apoyo familiar que se obtuvo en nuestro estudio de 95%, es muy diferente al reportado en el año 2022 en un estudio realizado por Reynoso-Vázquez Josefina en México, en el que obtuvo como resultados que el 27% de los participantes tuvieron adecuado apoyo familiar (Reynoso, Hernández, 2020).

En este estudio se obtuvo que un % tiene un adecuado apoyo familiar mientras que Olagbemide en 2021 obtuvo un 65.7% de adecuado apoyo familiar, lo que muestra una diferencia significativa en los resultados (Olagbemide, 2021).

Conclusiones

En nuestra investigación no se demostró una asociación entre la adherencia al tratamiento reportada por los participantes, ya que de los 121 participantes, 105 tuvieron una adecuada adherencia al tratamiento y solo 16 presentaron baja adherencia al tratamiento, en cuanto a la percepción del apoyo familiar de los 121 participantes 115 de ellos mostraron una percepción fuerte de apoyo familiar mientras que 6 de ellos presentaron una débil percepción de apoyo familiar, obteniendo un valor de chi-cuadrado de Pearson de 0.065 concluyendo que en el estudio no se cumplió con el objetivo de conocer si existía dicha asociación.

REFERENCIAS

- [1] Ahlqvist, E., Prasad, R. B. & Groop, L. (2020). Subtypes of Type 2 Diabetes Determined From Clinical Parameters. *Diabetes*, 69 (10), 2086-2093. <https://doi.org/10.2337/dbi20-0001>. (Ahlqvist et al., 2020)
- [2] Petersmann, A., Müller-Wieland, D., Müller, U.A., Landgraf, R., Nauck, M., Freckmann, G., Heinemann, L., & Schleicher, E. (2019). Definition, Classification and Diagnosis of Diabetes Mellitus. *Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes*, 127 (S 01), S1-S7. <https://doi.org/10.1055/a-1018-9078>. (Petersmann et al., 2019)
- [3] Tinajero, M.G., & Malik, V. S. (2021). An Update on the Epidemiology of Type 2 Diabetes. *Endocrinology and Metabolism Clinics of North America*, 50(3), 337-355. <https://doi.org/10.1016/j.ecl.2021.05.013>.
- [4] Basto-Abreu, A., Barrientos-Gutierrez, T., Rojas-Martínez, R., Aguilar-Salinas, C. A., López-Olmedo, N., De la Cruz-Góngora, V., Rivera-Dommarco, J., Shamah-Levy, T., Romero-Martínez, M., Barquera, S., López-Ridaura, R., Hernández-Ávila, M., & Villalpando, S. (2019). Prevalencia de diabetes y descontrol glucémico en México: resultados de la Ensanut 2016. *Salud Pública de México*, 62 (1, ene-feb), 50. <https://doi.org.21149/10752>.
- [5] Martín-Peláez, S., Fito, M., & Castaner, O. (2020). Mediterranean Diet Effects on Type 2 Diabetes Prevention, Disease Progression, and Related Mechanisms. A Review. *Nutrients*, 12(8), 2236.
- [6] Revista Cubana de Medicina Militar. (n.d.). *Revmedmilitar.sld.cu*. <http://www.revmedmilitar.sld.cu>. (Revista Cubana de Medicina Militar, n.d.)
- [7] Świątoniowska-Lonc, N., Tanski, W., Polanski, J., Jankowska-Polanska, B., & Mazur, G (2021). Psychosocial Determinants of Treatment Adherence in Patients with Type 2 Diabetes- A Review. *Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy*, Volume 14(1), 2701-2715. <https://doi.org/10.2147/dms0.s308322>. (Świątoniowska-Lonc et al., 2021).
- [8] Sendekie, A. K., Kasahun, A. E., & Belachew, E. A. (2022). Medication adherence and its impact on glycemic control in type 2 diabetes mellitus patients with comorbidity: A multicenter cross-sectional study in northwest Ethiopia. *ProQuest*, 17(9), e0274971. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0274971>. (Sendekie et al., 2022).
- [9] Biblioteca Digital- Acceso Remoto. (2025). Unam.mx. <https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1093/jamia/ocaa223>. (Biblioteca Digital - Acceso Remoto, 2025).

- [10] Ni Putu Kamaryati, & Porntip Malathum. (2020). Family Support: A Concept Analysis. *Pacific Rim International Journal of Nursing Research*, 24 (3), 403-411. <https://he02.tci-thaijo.org/index.php/PRIJNR/article/view/217961>. (Ni Putu Kamaryati & Porntip Malathum, 2020)
- [11] Waree, K., Thepwongsa, I., Muthukumar, R., & Piterman, L. (2021). FAMILY SUPPORT IN THE CARE OF PEOPLE WITH TYPE 2 DIABETES AND FACTORS ASSOCIATED WITH CONTROL OF BLOOD SUGAR. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 56 (4), 619-631. <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.56.4.53>. (Waree et al., 2021).
- [12] Morales, Jesús, (2023). Prevalencia y factores asociados a adherencia terapéutica de pacientes con diabetes mellitus 2: post pandemia por COVID 19. *Archivos de medicina Familiar*, 200-212.
- [13] Briones, Alfredo, Wong, Lino Iván, Flores, Daniela Marisol, Guzmán, Marian, Castellanos, Manuela, & Albavera, Cidronio. (2022). Falta de adherencia al tratamiento farmacológico y factores asociados en pacientes mexicanos con diabetes mellitus tipo 2. *Revista médica de Chile*, 150(8), 985-993. <https://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872022000800985>.
- [14] Yanara Gonzalez Baños, Terrado, O., Salgado, S., Cabrera, E. E., Rosales, Y. M., & Carlos, J. (2023). Adherence to treatment in older adults with Diabetes Mellitus. *Medical Office* 124. *Salud Ciencia y Tecnología- Serie de conferencias*, 2, 488-488. <https://doi.org/1056294/sctconf2023488>. (Yanara, 2023)
- [15] Liliana, C. (2024). Asociación entre apoyo familiar y control glucémico en una Unidad de Medicina Familiar de Ciudad Madero, TAmaulipas.. *Archivos de medicina Familiar*, 45-60. (Liliana, 2024)
- [16] Reynoso-Vázquez, Josefina, Hernández-Rivero, Erik, Martínez-Villamil, Mirel, Zamudio-López, Jennifer Lisaid, Islas-Vega, Iracema, Pelcastre-Neri, Aldo, Garnica-Guerrero, Beatriz, & Ruvalcaba-Ledezma, Jesús Carlos. (2020). La atención en casa: El apoyo familiar en el control glicémico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. *Hospital a Domicilio*, 4(4), 199-207. Epub 28 de diciembre de 2020. <https://dx.doi.org/10.22585/hospdomic.v4i4.118>
- [17] Olagbemide OJ, Omosanya O, Ayodapo A, Agboola S, Adeagbo AO, Olukokun T. Family support and medication adherence among adult Type 2 diabetes: ¿Any meeting point? *Ann Afr Med* [Internet]. 2021 [citado el 5 enero de 2024];20(4):282–7. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34893566/>

Correo de autor de correspondencia: mateomiguel1119@gmail.com